

HET FISCALE HEDEN EN DE TOEKOMST

door Prof. Dr P. J. A. Adriani

Gedurende de laatste maanden had ik het voorrecht enige voordrachten te mogen houden over de belastingpolitiek en het bedrijfsleven. De Redactie van het M.A.B. meende, dat deze stof ook voor hare lezers van belang zou kunnen zijn. Zo heb ik de daar behandelde stof en andere opnieuw onderhanden genomen en verwerkt tot een artikel. Doel daarvan is een aantal aspecten van het probleem naar voren te brengen en een aantal mogelijkheden aan te geven. Niet wordt beoogd bepaalde maatregelen als *de* oplossing aan te bevelen, al zal er misschien wel eens een woord van kritiek op aanhangige wetsontwerpen uit de pen vloeien.

Evenals in bedoelde voordrachten neem ik als uitgangspunt onze sterk toenemende bevolking. De beide eerste publicaties van de Commissie voor het geboorte-onderzoek, ingesteld door het Instituut voor Sociaal onderzoek van het Nederlandse volk¹⁾ bevatten een schat van gegevens; slechts enkele cijfers noem ik hier, alleen als illustratie. In dat rapport wordt geconstateerd, dat onder de Europesche landen Nederland behoort tot die met de sterkst groeiende bevolking. Van de 2.6 miljoen in 1830 groeide onze bevolking tot 9.5 miljoen in 1946 en 10 miljoen in 1949.

De toeneming op zich zelf is zeer belangrijk; dat geldt ook voor de oorzaken daarvan. Slechts twee daarvan komen voor mijn verdere betoeg in aanmerking: het aantal geboorten en de levensduur. Het aantal geboorten per jaar en per 1000 inwoners steeg geleidelijk tot ongeveer 1877. Toen trad een daling in, even onderbroken na het einde van de vorige oorlog, doch daarna weer voortgaande tot 1936. Toen trad een stijging in, die haar hoogtepunt bereikte in 1946; na de toen ingetreden daling ligt het cijfer toch nog steeds ver boven het laagtepunt van 1936. Ook de verlenging van de levensduur vraagt de aandacht. Ik noem slechts één voorbeeld: in 1870—1879 bedroeg de gemiddelde levensduur voor pas geboren meisjes: 40.7 jaar; voor 1931—1940: 67.2 jaar. Dat zal het hoogtepunt wel niet zijn.

Niet alleen het accrès van onze bevolking is van belang, doch ook de samenstelling, wat de leeftijdsverdeling betreft. Uit het rapport (Publicatie 2 no. 45) blijkt, dat deze verdeling in ons land anders is dan in de naburige landen: de jongere leeftijdsgroepen zijn sterker bezet. Berekend wordt, dat in 1963 het aantal personen in de productieve leeftijdsklassen (15 t.m. 64) met ± 20 pct zal zijn toegenomen. In het slot van Publicatie 2 wordt er dan ook op gewezen, dat deze afwijkende demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking bijzondere eisen stelt aan onze volkshuishouding. Binnen een betrekkelijk kort tijdsverloop zal het te verwachten accrès in de productieve leeftijdsgroepen moeten worden opgevangen.

De tijd, dat de belastingheffing enkel werd gezien als middel tot dekking van de kosten van het overheidsapparaat, is voorbij. De belasting-

¹⁾ Publicatie no. 1: Ontstaan, Doel en Werkprogramma van de Commissie voor het geboorte-onderzoek, December 1949; Publicatie no. 2: Eerste resultaten van een Statistische analyse van de loop der geboortecijfers in Nederland, door Drs T. van den Brink, December 1949.

heffing is onderdeel van het maatschappelijke leven in zijn ruimste betekenis; zij heeft zich daarbij aan te passen en steun te geven aan wat het maatschappelijke leven eist. Indien dus de demografische ontwikkeling bijzondere eisen stelt aan onze volkshuishouding, dan geldt dat ook voor de fiscale politiek. Doel van dit opstel is te onderzoeken of dit mogelijk is en zo ja in welke richting moet worden gezocht.

Bovenstaande uiteenzetting brengt, dunkt mij, drie problemen naar voren:

- a. de toeneming van de productieve leeftijdsklasse en de toeneming der bevolking in haar geheel eist uitbreiding van het productieapparaat;
- b. de genoemde factoren maken het probleem der volkshuisvesting nog actueler dan het reeds is;
- c. de verlenging der levensduur stelt steeds meer eisen aan de oudedagsverzorging.

Het terrein is uitgebreid; men zou er een dik boek over kunnen schrijven. Van elk onderdeel zal ik slechts enkele aspecten kunnen belichten. Daarbij zal vanzelf de vraag rijzen of de Belastingherziening 1950 en de verder nog aanhangige wetsontwerpen steun geven aan de ons door de toekomst opgelegde eisen, dan wel of moet worden geconstateerd, dat de toekomst wordt achtergesteld bij het fiscale heden, waarbij dan in het midden zal worden gelaten of dit noodzakelijk moet worden geacht.

A. Uitbreiding van het productieapparaat.

Voor de noodzakelijke uitbreiding van het productieapparaat is kapitaalvorming nodig, dus: sparen. Sparen door particulieren, sparen in de ondernemingen.

Kan dit sparen door fiscale maatregelen bevorderd worden? Men kan zeggen: natuurlijk, namelijk door de tarieven te verlagen! Dat is echter een onderwerp, waarop ik niet zal ingaan; dat is van veel wijder strekking dan met dit artikel wordt beoogd. Wel kan even worden opgemerkt, dat de hoge tarieven ook indirect het sparen in de ondernemingen ongunstig beïnvloeden. De redenering bij het doen van niet strikt noodzakelijke uitgaven: de fiscus betaalt er zowat de helft van, is niet een aansporing tot de zuinigheid, waardoor ons land eens groot is geworden!

En het sparen door particulieren? Als men rondom zich ziet hoe een groot deel van onze bevolking alles wat vermaak is, najaagt, hoe dit voortdurend wordt aangewakkerd door de pers; indien men deze indruk bevestigd ziet door de statistiek, die een sterke toename van hoofdelijk verbruik van genotmiddelen en voor gemakkelikheden constateert, dan vraagt men zich af, of geheel het inzicht ontbreekt, dat sparen noodzakelijk is voor onderhoud en werkgelegenheid van onze zo snel aangroeiende bevolking.

Bij deze levenshouding schijnt het een onmogelijke taak door fiscale maatregelen daarin verandering te brengen. En toch verdienen ze de volle aandacht. Laat de uitwerking in economisch opzicht voorlopig zeer bescheiden zijn, er kan een morele invloed van uitgaan en deze kan, wellicht met andere maatregelen, op den duur een ommekeer brengen.

Particulier sparen. Er zijn pogingen gedaan om langs fiscale weg het sparen te bevorderen; er zijn ook voorstellen gedaan, die nooit tot toe-

passing zijn gebracht. Ik kan me niet begeven in beschrijvingen, doch wil trachten een samenvatting te geven van de twee methoden langs welke getracht is, zij het op uiteenlopende wijze, het doel te bereiken. De methoden meen ik als volgt te kunnen aanduiden:

- a. belastingverlaging voor die gedeelten van het inkomen, die duurzaam zijn gespaard,
- b. belastingverhoging, indien de vertering groter is, dan met het oog op het inkomen en persoonlijke omstandigheden maatschappelijk gerechtvaardigd wordt geacht.

Methode a. is toegepast door middel van spaarcertificaten van wege de Staat uitgegeven en die eerst na lange jaren inbaar zijn.

Grote aantrekkingskracht hebben deze maatregelen niet. Ze maken een diepgaande controle nodig: is het wel bespaard geld? Hoe groot waren de verteringen? enz. enz.

Op beperkt terrein zijn hier echter misschien mogelijkheden. Zou het sparen door werknemers bij de werkgever begunstigd kunnen worden door een vermindering van loonbelasting? Vooral voor jonge werknemers, die op deze wijze een spaarpot zouden kunnen vormen, zou dat van belang zijn. Hier wijs ik speciaal op de morele kant.

Kapitaal-verzekering. Sparen bij de werkgever. Dat leidt onze gedachten naar de voorzieningsfondsen, spaarfondsen e.d. De fiscale wetgever geeft hier geen steun. Zowel de bijdrage van de werknemer als van de werkgever wordt als loon belast; ook de rente welke op het tegoed wordt bijgeschreven wordt in de inkomstenbelasting betrokken.

Zo is het in beginsel ook bij de particuliere kapitaalverzekering: geen aftrek van de premie; de gekweekte rente wordt bij de uitkering belast.

Een aanmoediging van deze wijze van sparen is in de fiscale wetgeving niet te vinden. In de wet 1914 was die er wel, zij het zeer bescheiden, door de toegestane aftrek van f 100.— voor premie-levensverzekering. De gedachte was afkomstig uit Engeland, waar premieaftrek was ingevoerd juist om deze wijze van sparen te bevorderen. Er liggen hier mogelijkheden, die de nadere bestudering waard zijn.

Pensioenverzekering. Door middel van de pensioenregelingen, verband houdende met arbeidsovereenkomsten en de particuliere lijfrenteverzekeringen worden grote bedragen gespaard. Wel is waar zijn de latere uitkeringen bestemd voor consumptie, doch, daar generatie op generatie volgt, worden hier enorme bedragen gespaard. Op de ouderdomszorg kom ik hieronder onder C terug.

Hier alleen iets over het beleggingsprobleem. Is het gewenst dat de voor pensioenverzekering gespaarde bedragen — en voor kapitaalverzekering etc. geldt hetzelfde — worden belegd in risicodragend vermogen? Er wordt verschillend over gedacht; de fiscale wetgeving werkte belemmerend door het niet-restitueren van dividendbelasting. Deze belemmering wordt door de Belastingherziening 1950 opgeheven. Ook het aanhangige wetsontwerp tot wijziging der Registratie- en Zegelwetten schijnt de institutionele beleggers naar het risicodragend vermogen te drijven, door het uitlenen op schuldbekentenis met evenredig effectenzegel te belasten. Gesteld, dat het bevorderen van het beleggen in risicodragend vermogen gewenst wordt geacht, dan nog is het de vraag of dit doel hier op de juiste wijze wordt nagestreefd. Verg. mijn artikel in W.P.N.R. 4131.

Sparen in de onderneming. Men dient hier twee doelstellingen uit elkaar te houden:

- a. door fiscale begunstiging wordt de uitbreiding van het productieapparaat bevorderd,
- b. door fiscale begunstiging wordt het bedrijfsleven ingeschakeld voor sociale voorzieningen, waarbij ik mij beperk tot de volkshuisvesting en de oudedagsvoorziening. De behandeling daarvan stel ik uit tot hieronder B en C.

Uitbreiding van het productieapparaat. Twee methoden kunnen tegenover elkaar worden gesteld: de Engelse t.o. de Franse. In Engeland wordt gewerkt met het daar meer toegepaste systeem: de gehele winst wordt belast, doch een deel der belasting wordt teruggegeven, indien wordt aangetoond, dat een deel der winst is gebruikt tot verbetering of uitbreiding van het productieapparaat. Frankrijk heeft juist andersom gehandeld: het deel der winst, dat gebruikt zal worden tot verbetering enz. van het productieapparaat wordt vrijgelaten, maar, indien binnen een bepaalde tijd dit plan niet tot uitvoering is gebracht, wordt het bij de winst gevoegd.

Er is hier een fiscale begunstiging, doch daaraan zijn zonder twijfel grote bezwaren verbonden. De fiscus gaat controle uitoefenen op de verbetering. Hoever zal die gaan? Zal de doelmatigheid ervan beoordeeld worden? Ook de wenselijkheid van uitbreiding van een bepaalde bedrijfstak? Men ziet hier de belastingheffing verschijnen als middel tot het voeren van economische politiek. De doelstellingen daarvan zullen telkens veranderen.

Winstberekening. Over de wijze waarop volgens de wet 1914 en het besluit 1941 de fiscale winst wordt berekend, over het belasten van schijnwinsten en de gevolgen daarvan, is reeds zó vaak geschreven, dat ik er het zwijgen toe kan doen. Daar het belasten van een deel van het bedrijfsvermogen, als ware het winst, het hier behandelde vraagstuk ten nauwste raakt, wil ik trachten dit probleem nog van een andere kant te benaderen.

Overziet men de ontwikkeling der rechtspraak onder de wetgevingen van 1914 en 1941, dan ontdekt men pogingen om de starheid van het op de historische kostprijs steunend fiscale systeem te temperen. Men kan zekere meegaandheid constateren, zolang het betreft de verdeling van de winst over de jaren. Maar het totaal der winst zit onwrikbaar vast aan de historische kostprijs en de uiteindelijk verkregen opbrengst.

Zo zie ik ook de toestand indien de wet Belastingherziening 1950 zal zijn tot stand gekomen. Tijdens het bestaan der onderneming grote vrijheid, al zijn er beperkende bepalingen o.a. omtrent afschrijvingen en reserveringen, doch de totale winst blijft beklemd tussen het genoemde begin en eindpunt.

Nu komt daar iets bij, en daarop wil ik speciaal de aandacht vestigen; het is het conflict tussen de op *de persoon* ingestelde inkomstenbelasting en de economische continuïteit der onderneming. Wat economisch één is en continu, wordt voor de inkomstenbelasting telkens a.h.w. afgekapt, indien er verandering komt in de persoon van de ondernemer.

Dit leidt tot een afzonderlijke winstberekening voor ieder der firmanten ener vennootschap onder firma; dit leidt tot het bij de winst voegen der onbelaste reserve 1947 bij uitreden of overlijden — de Belasting her-

ziening 1950 doet deze reserve vervallen —; de consequentie van dit conflict is te vinden in het nieuwe art. 7 al. 2 besl. Ink. bel. Stille of geheime reserves zullen als winst worden belast zodra een persoon ophoudt ondernemer te zijn. Het is onverschillig of deze reserves door de onderneming ooit gerealiseerd zullen worden. Zodra de fiscus het bestaan dezer reserves kan aantonen bij wisseling in de persoon, zullen ze worden belast. Twee methoden van winstberekening naast elkaar: zolang dezelfde persoon ondernemer is, in beginsel vrijheid; bij wisseling van de persoon, het meest straffe systeem dat denkbaar is.

Men vraagt zich af of hier de toekomst van het particulier bedrijf niet wordt opgeofferd aan het fiscale heden. De N.V. vorm biedt in dit opzicht onmiskenbare voordelen.

De nieuwe bepaling doet denken aan de jarenlange strijd omtrent de meerwaarde in Frankrijk. Wat een moeite heeft het de fiscale wetgever gekost alle gaatjes te stoppen! Maar het is bereikt! En van af dat ogenblik is de terugtocht begonnen Het kon niet met het oog op de belangen van het bedrijfsleven! Laat het een lichtend voorbeeld voor ons zijn en laat ons hopen, dat bij de volgende belastingherziening ook bij ons de terugtocht zal beginnen.

B. De volkshuisvesting

Slechts enkele problemen kunnen even worden aangestipt:

1. In sommige landen worden bestemmingsreserves met een sociaal doel onbelast gelaten. Ook hier kan verschillende methode worden gevolgd: vrijlaten mits de bestemming wordt gegeven binnen ... jaren, of belasten en teruggeven als de bestemming is gegeven. Als voorbeeld noem ik Frankrijk, waar een zeker percentage der winst is vrijgelaten, indien dit besteed wordt voor woningbouw. Ons land kent zo iets niet.

2. Wel bevat art. 10 ontwerp Belastingherziening 1950 een reductie van vennootschapsbelasting voor van Rijkswegen gesubsidieerde lichamen die op het gebied der volkshuisvesting werken. Ondernemingen, die voor hun personeel woningen bouwen, zullen dus, om daarvan te kunnen profiteren, afzonderlijke lichamen moeten oprichten.

3. Het registratierecht speelt ook een rol. Het bedraagt bij aankoop onder bezwarende titel 5 pct. en verhoogt in normale tijden de huurprijzen. Vandaar dat de Registratiewet in art. 101b een vrijstelling bevat voor de overdracht van onroerende zaken aan gemeenten en onder de Woningwet vallende lichamen, indien de overdracht geschiedt in het belang der volkshuisvesting. Door de wijze echter, waarop deze bepaling wordt toegepast, komt deze strekking in sommige gevallen niet tot haar recht. De vrijstelling wordt namelijk niet toegepast op overdracht van voltooide huizen. Indien de eigenaar van de grond zich verbindt deze over te dragen, nadat hij er woningen op heeft gebouwd en komt de akte tot stand nadat de woningen gereed zijn gekomen, dan wordt het registratierecht geheven ook over de prijs voor de woningen besteed. Dezelfde gedachte zit in het aanhangige wetsontwerp tot wijziging van de Registratiewet; de voorgestelde aanvulling van art. 72a heeft tengevolge, dat bij verkoop „in de put” over de waarde van het in aanbouw zijnde huis registratierecht zal worden geheven. Ook hier vraagt men zich af, of de toekomst niet wordt achtergesteld bij het fiscale heden.

C. De oudedagverzorging

Hier ligt, wat de werkgever betreft, de toestand gunstiger dan bij de

volkshuisvesting. Een dotatie aan een pensioenfonds kan onder de bedrijfskosten worden gebracht, voorzover deze strekt tot dekking van bestaande verplichtingen.

Bezien van de zijde van degeen die zijn oude dag wil verzorgen, is er na het onder A opgemerkte slechts plaats voor enkele aanvullende opmerkingen. Zowel voor de particulier als voor de werknemer, die in de toekomst een lijfrente of pensioen zal genieten, komt de regeling daarop neer, dat door premiebetaling of inhouding op het loon het actuele belastbare inkomen wordt gedrukt, waartegenover staat de latere belastingheffing over de lijfrente of pensioenuitkeringen. De technische verschillen laat ik buiten beschouwing. Deze verschuiving van de belastingheffing in verband met het werkelijk genieten van het inkomen verdient toejuicing. Ze brengt de oudedagsverzorging niet in gevaar en bevordert toch de kapitaalvorming, zie onder A.

Er is echter ook een tegenwerkende factor, en dat is het successierecht. Bij het overlijden van een werknemer moet de weduwe, die in het genot van het pensioen treedt, successierecht betalen over de kapitaalswaarde van het pensioen. Kleine pensioenen zijn ook volgens het aanhangige wetsontwerp voor een nieuwe Successiewet vrijgesteld, doch de meeste pensioenen vallen daaronder niet. Als er een betalingsregeling tot stand komt, zodat het successierecht over een aantal jaren wordt verdeeld, dan gaat dit recht als een soort opbrengstbelasting werken, die evenwel niet voor loon- en inkomstenbelasting in mindering komt. Dan blijkt eerst hoe zwaar deze belasting drukt. Al gauw eist het successierecht een half jaar pensioen op; in de hogere regionen is er zelfs wel eens anderhalf jaar mee gemoeid.

Hier ligt een belemmering voor de ouderdomsverzorging, die, zoals in de aanhef van dit artikel werd gezegd, ernstig de aandacht verdient. Een prijsgeven van het successierecht op dit gebied zou tevens het ongemotiveerde verschil tussen de ambtenaar en de particuliere werknemer doen vervallen. Daarmede zou dan ook vervallen de wonderlijke situatie van de spoorwegambtenaar, die tussen Rijksambtenaar en particuliere werknemer instaat.

Over al deze onderwerpen, die het fiscale heden en de toekomst raken, zou veel meer te zeggen zijn. Ik meende te kunnen volstaan met het in dit licht bezien van enkele problemen.